

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ: ОБУЧЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЧЕЛОВЕКООРИЕНТИРОВАННОЙ СРЕДЫ ЧЕРЕЗ КАРТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ПУТИ

¹Устьяхина Екатерина Евгеньевна, ²Бекк Наталья Викторовна, ³Таубе Марика
Владимировна

¹аспирантка, ²профессор, д.т. н., ³доцент, к.т.н

«Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств имени
А.Д.Крячкова»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19939283>

Аннотация. В статье рассматривается методика обучения проектированию человекоориентированной среды на основе карт пользовательского пути. Авторы анализируют ограничения традиционного подхода в дизайн-образовании, где недостаточно внимания уделяется учёту реальных потребностей и сценариев поведения пользователей. В качестве эффективного инструмента предлагается использовать карты пользовательского пути, позволяющие анализировать и визуализировать опыт взаимодействия человека с пространством. Описан учебный модуль, включающий исследование поведенческих паттернов, создание карты пути и проектирование элементов среды — от предметов до навигации и зонирования.

Ключевые слова: карты пользовательского пути (Customer Journey Map, CJM), проектирование, эргономика, дизайн-образование, рабочая среда.

Abstrakt. Ushbu maqolada foydalanuvchi sayohat xaritalariga asoslangan insonga yo'naltirilgan atrof-muhit dizaynini o'qitish metodologiyasi ko'rib chiqiladi. Mualliflar dizayn ta'limiga an'anaviy yondashuvning cheklovlarini tahlil qiladilar, bu esa real dunyodagi foydalanuvchi ehtiyojlari va xulq-atvor stsenariylariga yetarlicha e'tibor bermaydi. Foydalanuvchi sayohat xaritalari insonning kosmos bilan o'zaro ta'sirini tahlil qilish va vizualizatsiya qilish uchun samarali vosita sifatida taklif qilinadi. Xulq-atvor naqshlarini o'rganish, sayohat xaritasini yaratish va atrof-muhit elementlarini loyihalashni o'z ichiga olgan o'quv moduli tasvirlangan - obyektlardan navigatsiya va rayonlashtirishgacha.

Kalit so'zlar: Mijozlar safari xaritasi (CJM), dizayn, ergonomika, dizayn ta'limi, ish muhiti.

Abstract. This article examines a methodology for teaching human-centered environment design based on user journey maps. The authors analyze the limitations of the traditional approach to design education, which pays insufficient attention to real-world user needs and behavioral scenarios. User journey maps are proposed as an effective tool for analyzing and visualizing human interaction with space. A training module is described that includes studying behavioral patterns, creating a journey map, and designing environmental elements—from objects to navigation and zoning.

Keywords: Customer Journey Map (CJM), design, ergonomics, design education, work environment.

Введение. В современном дизайн-проектировании концепция человекоориентированного подхода стала особенно значимой. Из-за увеличения скорости жизни, многозадачности в рабочей среде и комплексности общественных пространств в большей степени проявляется требование к комфорту среды, удобству ориентации в ней и качеству восприятия без визуального шума. Одновременно, очень важно понимать какие требования предъявляет к среде обычный пользователь общественного пространства, работник на производстве или оператор пульта управления. В основе этого понимания лежит пользовательский путь — последовательность действий пользователя в среде до достижения конкретной цели или конечной точки действия. Таким образом, обучение построению карт пользовательского пути является на данный момент актуальной задачей при формировании профессиональных компетенций будущих дизайнеров. Это предполагает освоение методов анализа пространства при четком учете потребностей пользователей и их поведения в среде, помогает формировать зонирование среды, строить пользовательские маршруты движения в общественных пространствах [1]. Данный подход к проектированию помогает сократить разрыв между теоретическим представлением студентов о подобных задачах и применением навыков на практике. В процессе обучения необходимо сокращать количество «абстрактных знаний» и вводить четкое представление о ведении реальной проектной работы.

Цель данных исследований состоит в представлении структуры учебной дисциплины, где на основе человекоориентированного подхода в предметном дизайне и дизайне интерьеров, теория и практика рассматриваются как единое целое при помощи составления карт пользовательского пути (КПП, Customer Journey Map).

Теоретические основы. При формировании учебного модуля очень важно понимать какой теоритический базис будет формировать основное представление о дисциплине. В данном случае, теоритический блок формируется на основе человекоориентированного подхода и на междисциплинарности, которая охватывает поведенческую психологию, психологию восприятия, эргономику среды и эстетику. В нынешнем дизайн-образовании в проектировании зачастую происходит фокусировка на эстетике объектов и формообразовании, из экономической составляющей, при этом упускаются критерии к сценариям реального использования. Суть человекоориентированного (Human-Centered Design) подхода складывается из представлений и фактических данных о реальных потребностях пользователей среды, их желаний, из совокупности действий при достижении конкретных целей и сопутствующих ограничений. Таким образом, данный подход предполагает непосредственное вовлечение пользователей в процесс проектирования, от первого полевого исследования, соприкосновения со средой и анкетирования до тестирования готовых решений. Как результат можно получить обширную базу данных представления пользователей о различных пространствах и путях действий. Это помогает вложить приоритетные категории касающиеся удобства и эффективности в продукт, который будет полностью отвечать ожиданиям пользователей. Но чтобы реализовать данный материал на практике необходимо его визуализировать, с чем и помогают карты пользовательского пути.

КПП служат инструментом для интеграции теории и практики, представляют из себя схему, или набор схем, которые учитывают те или иные действия человека при контакте (тактильном, визуальном) с проектируемым объектом или пространством. Данный инструмент помогает выстроить целостную картину поведения человека в конкретных сценариях и при изменяющихся условиях. Визуализации формируют представление о

последовательности движений пользователя четко выделяя этапы взаимодействия, испытываемые при этом эмоции, даёт возможность регистрировать возникающие «болевы точки» и препятствия. Поэтому КПП используют при проектировании зонирования пространства, визуальной навигации, оптимизации использования пространства или объекта.

Таким образом можно выделить следующие преимущества использования КПП при обучении:

- метод помогает интерпретировать абстрактные поведенческие модели в конкретные сценарии действия и выявлять мотивацию пользователей, развивает эмпатию и погружает проектировщика в опыт другого человека [3];

- делает эргономические и функциональные аспекты пространства или объекта «видимыми», за счет чего возможен полноценный анализ и ведёт к улучшению пользовательского опыта;

- даёт представление об объекте или пространстве как о единой системе и поле действия, включающем навигацию, зонирование и предметное наполнение, тем самым выделяя проблемные зоны, помогает в процессе оптимизации пространства;

Далее рассмотрим несколько успешных примеров апробации предложенного подхода на практике.

1. Дизайн пультовой для научно-исследовательской установки (БНЗТ, г. Новосибирск).

Задача: исследовать существующее рабочее пространство для операторов установки бор-нейтронозахватной терапии в Институте ядерной физики СО РАН (г. Новосибирск) и предложить пути оптимизации в организации зонирования.

Применение карт пользовательского пути позволило детально описать рабочие процессы сотрудников, выявить наиболее напряжённые моменты и эргономические недостатки. С помощью наблюдений и опросов были составлены схемы перемещения, зонирования, точек обзора и действий оператора в разных фазах эксперимента на научной установке. Это помогло обнаружить хаотичную стихийную застройку помещения, неудобное расположение органов управления на пульте, наличие лишних движений, осуществляемых оператором из-за неудобства организации пространства, а также дефицит мест хранения документации. На основе анализа сформулированы требования к модульной мебели и эргономичной организации пультовой. [4;5]

2. Интерьер научного учреждения с учётом мультидисциплинарности персонала и туристического потока (ЦКП «СКИФ», пос. Кольцово, Новосибирская область).

Задача: создать комфортную рабочую среду для учёных разных специальностей (Сибирский кольцевой источник фотонов) и организовать пространство с учётом присутствия посетителей.

Применение КПП: метод помог организовать пространство так, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие между сотрудниками разных научных направлений, создать условия для индивидуальной и командной работы. Анализ аналогов (австралийский, шведский, испанский синхротроны) и полевые исследования позволили выделить ключевые зоны, оптимальное размещение пультов, требования к обзорности и формированию рабочих мест на основании модульности. Карты пользовательского пути использовались для прогнозирования сценариев движения как персонала, так и туристических групп. [5;6]

3. Проектирование интуитивной навигации на пульте управления буровой установки (АО «Завод бурового оборудования», г. Оренбург).

Задача: редизайн пульта управления буровой установки ZBO S15 для работы одного оператора в положении стоя и удобства транспортировки устройства.

Применение КПП: на основе карты пользовательского пути (сценарий запуска, бурения, контроля, аварийной остановки) были переработаны расположение и группировка органов управления. Приоритетные кнопки (стоп, старт, зажигание, аварийный стоп) перемещены в первую зону моторного поля, сгруппированы регуляторы, предупреждающий светодиод вынесен в зону над экраном ПЛК. Добавлены дополнительные функции (освещение, фиксатор, съёмные блоки для ремонта). Такой подход позволил сделать управление интуитивно понятным, снизить нагрузку на оператора и повысить надёжность. [5]

Результаты. Описание учебного модуля «**Проектирование среды на основе карт пользовательского пути (СJM)**».

Цель: используя методику деятельностно-ориентированного обучения, сформировать у студентов системные компетенции по проектированию средовых объектов и пространств с учетом реальных потребностей, сценариев поведения и эмоционального опыта пользователей через использование карт пользовательского пути.

Задачи:

- изучить и освоить методы полевых исследований и анализа поведенческих паттернов;

- научиться визуализировать пользовательский опыт в формате КПП и развить навыки генерации проектных решений (зонирование, навигация, предметный дизайн) на основе выявленных «болевых точек»;

- сформировать у студентов эмпатическое и системное мышление.

Таблица 1. Структура учебной дисциплины (144 часа, 4 з.е. / 1 семестр)

Э т а п	Название блока	Распределение часов	Содержание лекций	Практики	Результат
1	Исследование и анализ. Теория в действии	48 ч. (лекции – 8 ч., практики – 24 ч., самостоятельная работа – 16 ч.)	Темы лекций: 1. Введение в человекоориентированный подход. 2. Психология восприятия среды и поведенческие паттерны пользователей. 3. Методы сбора данных:	1. Выбор реального объекта/пространства (пультовая, коворкинг, музей, образовательное учреждение). 2. Проведение полевого исследования: хронометраж действий, карта перемещений,	Отчет с перечнем проблемных зон и требований к проекту.

			наблюдение, анкетирование, глубинное интервью, фотофиксация. 4. Эргономика и функциональные требования к среде (рабочие, общественные, производственные пространства).	опрос пользователей. 3. Выявление «болевых точек» и противоречий между ожиданиями и реальным опытом. 4. Составление первичного описания целевой аудитории (персоны, сценарии).	
2	Визуализация процессов и создание карты пользовательского пути	28 ч. (лекции – 4 ч., практики – 12 ч., самостоятельная работа – 12 ч.)	1. Структура КПП: этапы взаимодействия, действия, эмоции, точки контакта, барьеры. 2. Методы визуализации: от простой таблицы до графической схемы с эмпатическими шкалами.	1. Создание КПП в командах (3–4 человека) на основе данных этапа 1. Включение в карту: - Этапов действий пользователя; - эмоциональной кривой (от восторга до фрустрации); - точек контакта со средой (тактильных, визуальных, звуковых); - «болевых точек» и возможных улучшений.	Графическая карта пользовательского пути (A2 / цифра) – база для проектирования.
3	Проектирование	48 (практики – 24 ч., самостоятельная работа – 24 ч.)	-	Практические задания (на основе КПП): Задача 1 (предметный	Проектный альбом: КПП с аннотациями, схемы зон и

				<p>дизайн): адаптировать или спроектировать элементы среды под индивидуальные потребности пользователей.</p> <p>Задача 2 (навигация): оптимизировать маршруты движения, разработать систему указателей / световых кодов / цветового зонирования.</p> <p>Задача 3 (зонирование): создать планировочное решение с выделением зон для индивидуальной, командной работы, отдыха.</p>	<p>маршрутов, 3D-визуализации, чертежи.</p>
4	Итоговая аттестация. Курсовая работа. ЗаО	Практика – 4 ч., самостоятельная работа - 16 ч.	-	<p>На основе 3 этапа сформировать презентацию описание проекта. Ответить на вопрос: Как КПП повлияли на человекоориентированность и функциональность.</p>	<p>Формирование компетенций в области системного мышления, междисциплинарности, аналитики и эмпатического мышления.</p>

Выводы. Таким образом, показано, что карты пользовательского пути выступают эффективным «мостом» между теорией формирования человекоориентированной среды и

практикой дизайн-проектирования. Разработанный учебный модуль «Проектирование среды на основе карт пользовательского пути» с полевыми исследованиями, визуализацией опыта и проектными заданиями доказал свою результативность в трёх успешных кейсах, где КПП помогли выявить эргономические недостатки, оптимизировать зонирование и навигацию. Внедрение этой методики системно формирует у студентов эмпирическое, аналитическое и междисциплинарное мышление, что значительно повышает комплексность и функциональность проектов, сокращая разрыв между академическими знаниями и запросами реальной среды.

Список использованной литературы:

1. Дашиев Тимур Алдарович Разработка эффективного планировочного решения офисного пространства путем прогнозируемой организации социального пространства // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. 2021. №3 (38). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razrabotka-effektivnogo-planirovochnogo-resheniya-ofisnogo-prostranstva-putem-prognoziruemoj-organizatsii-sotsialnogo-prostranstva> (дата обращения: 20.04.2026).
2. Кайсарова В.П., Степанова Е.С., Груздева И., Смоленцев И., Шиллинг В., Ягудина А., Николаева Д., Болховская Е. Методика изучения и оценки реализации проектов открытых городских общественных пространств. -СПб: «Свое издательство», 2023. - 56с ISBN: 978-5-4386-2230-7
3. Ненько А.Е., Социологические методы изучения общественных пространств— СПб: Университет ИТМО, 2020. – 55 с.
4. Устяхина Е.Е., М. В. Таубе Ретроспектива структурного формирования диспетчерских и пультовых/ 2-я Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Теоретические, методологические и прикладные аспекты эргономики в дизайне архитектурной среды» Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А., Институт урбанистики, строительства и архитектуры (УРБАС) 25 декабря 2021 г.
5. Устяхина Е.Е., Н. В. Бекк, М. В. Таубе // Концептуальное формообразование объектов научно-исследовательской и производственной среды/ Монография 17.01.2025 г. /У83 , г. Новосибирск: Изд-во ООО «ПИК», 2025.-73 с. УДК 621.316.345:721, ISBN 978-5-6052897-4-6.
6. Устяхина Е.Е., Н. В. Бекк, М. В. Таубе, Н. В. Тихонова / Использование цветовых кодировок и цветовой эргономики при проектировании технического оснащения пультовой и диспетчерской зон// Периодический научный журнал Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна «Известия высших учебных заведений. Технология легкой промышленности. Выпуск 4. 2022 г. ISSN 0021-3489, DOI:10.46418/0021-3489_2022_58_04_18, УДК 747.012